

NANOPARTÍCULAS DE DIAMANTE CON HIBRIDACIÓN sp^2/sp^3 COMO CATALIZADORES LIBRES DE METALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS

A. López-Francés,^a F. Bernat-Quesada,^b Belén FERRER,^a Dhakshinamoorthy AMARAJOTHI,^a Herme G. Baldoví^a and S. Navalón^a

^a *Department of Chemistry, Universitat Politècnica de València, C/Camino de Vera, s/n, 46022, Valencia, Spain*

^b *Empresa Mixta Valenciana de Aguas S.A. (EMIVASA), Av. Del Regne de València, 28, 46005, Valencia, Spain*

e-mail: anlofra@etsii.upv.es

Palabras clave: *catálisis heterogénea, catalizadores libres de metales, nanopartículas de diamante, ozonización, degradación de contaminantes*

Disponer de agua potable en nuestra sociedad consiste en un requisito básico y fundamental para llevar a cabo el desarrollo social y económico. De esta forma, debido a su limitada disponibilidad y a la continua modificación de su composición humana por la acción humana, su tratamiento ha sido objeto de investigación durante muchos años. Sin embargo, la salud y la calidad del agua no empezó a mejorar significativamente hasta que se introdujo el proceso de desinfección química empleando cloro a principios del siglo XX y se adoptaron las primeras normas respecto al método de tratamiento de agua potable [1].

No cabe duda que el proceso de cloración ha propiciado grandes beneficios para la humanidad a la hora de eliminar grandes epidemias y brotes debido a la ingesta de agua [2]. De esta forma, actualmente el método principal para llevar a cabo la desinfección consiste en el proceso de cloración empleando cloro o dióxido de cloro. Sin embargo, una de las principales preocupaciones, consiste en la formación de compuestos conocidos como subproductos de la desinfección (SPD), que pueden ser peligrosos para la salud humana [3]. Esto es debido a la reacción entre la materia orgánica natural presente en el agua, con los desinfectantes empleados. De esta forma, se han identificado hasta el momento más de 600 SPDs [4].

En la siguiente comunicación se va a proceder a explicar un método alternativo para sustituir el proceso convencional de desinfección en el tratamiento de aguas empleando cloro. Este proceso consiste en la ozonización catalítica, el cual consiste en la activación de la molécula de ozono a través de catalizadores para llevar a cabo la degradación de contaminantes presentes en el agua [5]. Así, se va a llevar a cabo el empleo de catalizadores, los cuales consisten en sustancias capaces de acelerar o retardar una reacción química, sin que se consuman en la propia reacción. Actualmente, los principales catalizadores empleados consisten en los catalizadores heterogéneos, ya que permiten su separación del medio de reacción, lo que facilita el desarrollo de procesos económicamente viables. Sin embargo, la mayoría de estos catalizadores heterogéneos empleados actualmente, están basados en metales de transición, con lo que en aras de la sostenibilidad es necesario el desarrollo de procesos catalíticos empleando catalizadores libres de metales [5]. Esta área de la catálisis en la que se emplean catalizadores basados en materiales carbonosos libres de metales, se conoce como carbocatálisis, entre los que podemos encontrar nanodiamantes modificados mediante un proceso térmico que permite obtener una estructura optimizada.[6]

References

- [1] Laughlin, J. (1999). History of Water. Techniques we utilize today to treat our drinking water came from methods used in the last century. *World of Water 2000: The Past, Present and Future: Supplement to PennWell Magazines*.
- [2] Rook, J.J. (1974). Formation of haloforms during chlorination of natural waters. *Water Treat. Exam.*, 23, 234–243. 6.
- [3] Sadiq, R., and Rodriguez, M. J. (2004). Disinfection by-products (DBPs) in drinking water and predictive models for their occurrence: a review. *Science of the total Environment*, 321(1-3), 21-46.
- [4] López Jiménez, E. V. (2016). Subproductos de la cloración del agua, su formación, reglamentación y riesgos para la salud humana. (Bachelor's thesis, Quito: UCE.)
- [5] Liu, J.N., Chen, Z., Wu, Q.Y., Li, A., Hu, H.Y., Yang, C. (2016). Ozone/graphene oxide catalytic oxidation: a novel method to degrade emerging organic contaminant N, N diethyltoluamide (DEET). *Sci. Rep.*, 6, 1–9.
- [6] Bernat-Quesada, F., Valles-Garcia, C., Montero-Lanzuela, E., López-Francés, A., Ferrer, B., Baldovi, H. G., & Navalon, S. (2021). Hybrid sp²/sp³ nanodiamonds as heterogeneous metal-free ozonation catalysts in water. *Applied Catalysis B: Environmental*, 299, 120673.